

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunov Diyor Sunnatovich

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA FANLARIDA ZAMONAVI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI

FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

